

MADONNA CON BAMBINO

SEGUACE DI RAIBOLINI FRANCESCO DETTO FRANCESCO FRANCIA

Bologna 1450 ca. - 1517)

INVENTARIO: 034

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola è documentata con certezza in collezione Borghese a partire dal 1833, segnalata negli elenchi fedecommissari come opera del pittore bolognese Francesco Raibolini, noto come Francesco Francia. Tale nome, scartato da Giovanni Battista Cavalcaselle (1871) a favore di Giacomo Boateri, fu riesumato da Adolfo Venturi (1893) che avvicinò l'opera a uno dei suoi tanti allievi.

Nel 1936 Aldo de Rinaldis identificò il dipinto con la "Madonna di Pietro Giulianello" descritto nell'inventario Borghese del 1700, ipotesi scartata da Paola della Pergola (1955) che nel frattempo aveva assegnato tutte le opere riunite sotto tale nome a vari seguaci del Garofalo. Secondo la studiosa, invece, la tavola in questione doveva essere avvicinata ad uno dei tanti allievi del Raibolini, mancando di quella finezza tipica delle opere dell'artista bolognese.

Nel 1964, ancora Della Pergola, identificò il dipinto con quello descritto al numero 204 dell'inventario Borghese del 1693 ('Sotto al cornicione accanto al detto un quadro di tre palmi incirca con la Madonna et il Bambino del No 104 con cornice dorata liscia intagliata del Francia'), pista dai più ignorata che verosimilmente potrebbe rivelarsi valida.

Come osservato da Emilio Negro e Nicosetta Roio (1998), i quali schedano la tavola come opera di 'Scuola del Francia', questa composizione replica in controparte la [Madonna col Bambino con in mano un cardellino](#) del maestro bolognese (Columbia, South Carolina, Museum of Art, inv. n. 54-402/12), dipinto che ebbe una notevole fortuna come provano la versione conservata nella canonica della chiesa della Ss. Trinità di Bozzolo e la replica passata nel 1998 sul mercato antiquario (Christie's London, 18 febbraio, n.7), ricondotte rispettivamente alla bottega franciana e alla maniera di Pietro Perugino (per entrambe le opere cfr. Negro-Roio 1988, cat. nn. 152a; 152b).

La tavola rappresenta la Vergine col Bambino che stringe nella mano sinistra un uccellino, probabilmente un cardellino, simbolo della passione di Cristo. Secondo la tradizione, infatti, le piume di questo uccello si tinsero indelebilmente di rosso, macchiandosi per sempre del sangue

caduto da una delle spine che a mo' di corona cingeva la fronte di Gesù.

Come supposto da tutta la critica (cfr. da ultimo Herrmann Fiore 2006) - ad eccezione di Roberto Longhi (1967) - questa tavola fu eseguita nell'*atelier* del Raibolini, ripetendo quelle formule e quei gesti cari al bolognese che tuttavia in questo caso risultano duri e grossolani. Secondo Roio (1986; Negro, Roio 1998) potrebbe trattarsi di un saggio pittorico di Giacomo o di Giulio Raibolini, entrambi figli del Francia, che insieme al Boateri frequentarono la bottega paterna, lasciandosi influenzare dallo stile del Maestro pregno della maniera, tra gli altri, del Perugino e di Raffaello.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A. History of Painting in North Italy*, London 1871, ed. 1912, II, p. 271;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891., p. 166;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 50;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 196;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. II. Una inedita nota settecentesca delle opere pittoriche nel Palazzo Borghese in Campo Marzio*, in "Archivi", III, 1936, p. 7;
- W. Suida, *Art of the Renaissance from the Samuel H. Kress Collection. The Columbia Museum of Art*, Columbia 1954, p. 33;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 38, n. 50;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 334;
- N. Roio, *Giacomo e Giulio Raibolini detti i Francia*, in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna 1986, p. 36;
- A. Ugolini, *La dinastia di Francesco Francia*, in "Arte Cristiana", DCCLXXIX, 1997, p. 116, n. 1;
- E. Negro, N. Roio, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, pp. 239-240, n. 152;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 17.

English version

MADONNA WITH CHILD

FOLLOWER OF RAIBOLINI FRANCESCO CALLED FRANCESCO FRANCIA

Bologna c. 1450. - 1517)

INVENTORY: 034

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This panel is first documented as forming part of the Borghese Collection in 1833, when it was

listed in the *Inventario Fidecommissario* as a work by the Bolognese painter Francesco Raibolini, known as Francesco Francia. This attribution was rejected by Giovanni Battista Cavalcaselle (1871) but then re-proposed by Adolfo Venturi (1893), who believed that the work was executed by one of Francesco's many students.

In 1936 Aldo de Rinaldis identified the painting as the 'Madonna of Pietro Giulianello' described in the Borghese inventory of 1700. Yet his idea was not accepted by Paola della Pergola (1955), who in the meantime had ascribed the series of all the works by that name to various followers of Garofalo. According to this scholar, the panel in question was likely the work of one of the many followers of Raibolini, given that the painting lacked that refinement characteristic of the productions of the Bolognese artist.

In 1964, della Pergola claimed that the painting matched the description of entry number 204 of the Borghese inventory of 1693 ('Beneath the cornice next to the said work, a painting of roughly three spans with the Madonna and Child, at no. 104, with a smooth, engraved gilded frame, by Francia'): although most critics have ignored her suggestion, it may turn out to be valid.

For their part, Emilio Negro and Nicosetta Roio (1998) attributed the work to Francia's school, noting that the composition represents the counterpart of the *Virgin and Christ Child* at the Museum of Art in Columbia, South Carolina (inv. no. 54-402/12), a painting which enjoyed great success, as is proved by the version held in the clergy house of the church of Santissima Trinità in Bozzolo and the replica that was sold on the antiquarian market in 1988 (Christie's London, 18 February, no. 7): while the former has been ascribed to Francia's workshop, the latter is believed to be in the style of Pietro Perugino (for both works, see Negro-Roio 1988, cat. nos. 152a; 152b).

The panel represents the Virgin with the Child, who holds a small bird in his left hand, probably a goldfinch, symbol of Christ's Passion. According to tradition, the feathers of this bird were indelibly dyed in red when blood caused by the crown of thorns fell onto them from Jesus's forehead.

With the exception of Roberto Longhi (1967), all critics (see, most recently, Herrmann Fiore 2006) agree that this panel came from Raibolini's atelier, as the work makes use of those same formulas and gestures that were dear to the Bolognese painter, even though in this case certain details are somewhat rigid and coarse. In Roio's view (1986; Negro, Roio 1998), the painting may have been the work of either Giacomo or Giulio Raibolini, Francia's sons, who together with Boateri frequented their father's workshop. Here they absorbed the master's style, which in turn betrays the influence of Perugino and Raphael, among others.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A. History of Painting in North Italy*, London 1871, ed. 1912, II, p. 271;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891., p. 166;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 50;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 196;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. II. Una inedita nota settecentesca delle opere pittoriche nel Palazzo Borghese in Campo Marzio*, in "Archivi", III, 1936, p. 7;
- W. Suida, *Art of the Renaissance from the Samuel H. Kress Collection. The Columbia Museum of*

- Art*, Columbia 1954, p. 33;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 38, n. 50;
 - P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
 - R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 334;
 - N. Roio, *Giacomo e Giulio Raibolini detti i Francia*, in *Pittura bolognese del '500*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Bologna 1986, p. 36;
 - A. Ugolini, *La dinastia di Francesco Francia*, in "Arte Cristiana", DCCLXXIX, 1997, p. 116, n. 1;
 - E. Negro, N. Roio, *Francesco Francia e la sua scuola*, Modena 1998, pp. 239-240, n. 152;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 17.

